

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

УДК 342.25

Ю. А. ЖДАНОВ

Статья 17 Федерального закона от 2 марта 2008 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» предусматривает возможность проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы. Проведение конкурсов рассматривается в законе как один из способов замещения вакантной должности. Положение о конкурсе на замещение должности муниципальной службы включено в данный закон впервые. Действовавший ранее Федеральный закон № 8-ФЗ от 8 января 1998 г. «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации» вообще не содержал норм о проведении конкурсов.

Следует с сожалением констатировать, что пока конкурс не стал единственным или преобладающим способом замещения должности муниципальной службы; он лишь применяется наряду с назначением. На государственной гражданской службе ситуация отличается: конкурс распространён гораздо шире, и должности государственной гражданской службы по общему правилу замещаются по конкурсу. Закон Челябинской области «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», принятый Законодательным Собранием в 2007 году, не содержит правового регулирования конкурсов на замещение должностей муниципальной службы. Тем не менее, в ряде муниципальных образований Челябинской области сложилась успешная практика проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления. Так, например, в Кыштымском городском округе действует конкурсная комиссия в составе 9 человек, принято положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления. В этом городском округе конкурс проходит в форме конкурса документов или конкурса-испытания. При проведении конкурса документов конкурсная комиссия проводит оценку претенден-

тов на основании представленных ими документов об образовании, трудовой, научной и иной творческой деятельности, прохождении государственной и иной службы. Конкурс документов может проводиться как с участием претендентов (открытый конкурс), так и в их отсутствии (закрытый конкурс). Конкурс-испытание включает в себя прохождение испытания на соответствие муниципальной должности посредством собеседования, тестирования, анкетирования и т.п. О проведении конкурса работодатель представляет в конкурсную комиссию извещение о наличии вакантной должности муниципальной службы и публикует в официальных средствах массовой информации объявление о проведении конкурса. Объявление размещается в информационном сайте работодателя в сети Интернет. В объявлении чётко указываются: наименование вакантной должности муниципальной службы, квалификационные требования, предъявляемые к претенденту, место и время приёма документов, срок, до истечения которого принимаются документы, сведения об источнике информации о конкурсе, дата и время проведения конкурса, место и порядок его проведения. Гражданин представляет на имя работодателя стандартный набор документов (заявление, анкету, паспорт, трудовую книжку, документ об образовании, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, ИНН, заключение мед. учреждения, сведения о доходах и имуществе, иные документы). Указанные документы гражданами представляется в течение 20 календарных дней со дня публикации объявления. Документы, представленные гражданами на конкурс, передаются работодателем в конкурсную комиссию не позднее чем за 2 дня до начала конкурса. По итогам проведения конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:

– о признании одного из участников победителем конкурса;

– о признании всех претендентов не соответствующими требованиям к вакантной должности муниципальной службы;

– о признании конкурса несостоявшимся.

О результатах конкурса каждому претенденту сообщается в письменной форме не позднее 15 рабочих дней со дня его завершения.

Вопросы проведения конкурсов неразрывно связаны с формированием кадрового резерва муниципальных служащих. В соответствии с поручением полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе губернатором Челябинской области П.И.Суминым даны поручения главам муниципальных районов и городских округов по формированию кадрового резерва. В настоящее время нормативные акты по формированию кадрового резерва приняли все муниципальные районы и городские округа. В кадровом резерве в муниципальных образованиях Челябинской области состоят 1465 человек, из них 835 человек – в резерве управленческих кадров. В качестве примера эффективной работы по формированию кадрового резерва можно привести Магнитогорский городской округ, где включено в кадровый резерв 349 человека, Снежинский городской округ (140 чел.), Верхнеуральский муниципальный район (53 чел.).

Губернатор Челябинской области П.И. Сумин поставил задачу: кадровый резерв (включение в кадровый резерв) должен формироваться **исключительно на конкурсной основе**. Это является важной мерой по противодействию коррупции, призванной положить начало демократическому, основанному на конкурентных основах, подходу к формированию органов местного самоуправления. Муниципалитетам необходимо прекратить кадровую «чехарду» и перейти к системной работе по подготовке кадров. Правительство Челябинской области ориентировало глав муниципальных районов и городских округов на то, чтобы и замещение должностей муниципальной службы в перспективе должно производиться в основном из кадрового резерва. Этот

процесс уже начался: за последние три месяца в муниципальных образованиях Челябинской области из кадрового резерва были назначены на должности муниципальной службы 69 человек. Сейчас остро встает вопрос дальнейшей работы с кадровым резервом: повышение квалификации резерва, проведение стажировок и др., иначе говоря, необходимо наполнить нахождение в резерве конкретным содержанием. Правительство области разработало и направило главам муниципальных районов и городских округов методическое пособие по формированию кадрового резерва. Самое важное в этой работе – гласность проведения конкурсов на включение в кадровый резерв. Поэтому вся информация о проведении конкурсов должна была доступна гражданам на сайтах муниципальных образований в системе Интернет. Большинство муниципальных районов и городских округов Челябинской области, кстати, уже выполнили это требование.

К работе по проведению конкурсов и формированию кадрового резерва на конкурсной основе необходимо относиться не как к единовременной кампании, а как к выполнению государственной функции, ориентированной на перспективу. В этой связи необходимо формирование законодательной базы, обеспечивающей проведение работы с кадровым резервом (в настоящее время на федеральном уровне такая база отсутствует, но некоторые субъекты Российской Федерации уже приняли или готовятся принять законы о кадровом резерве). Необходимо внесение изменений в Федеральный закон от 2 марта 2008 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», устанавливающих проведение конкурсов в качестве основного способа замещения вакантных должностей на муниципальной службе. Есть необходимость принятия на федеральном уровне закона о кадровом резерве, который бы логично «состыковал» Федеральный закон о муниципальной службе и требование о демократическом, конкурентном формировании кадрового резерва (и назначении на муниципальные должности из кадрового резерва).